

ALISHER NAVOIYNING “MAJOLIS UN-NAFOIS” ASARINING ADABIYOTDAGI O‘RNI

Suvonqulova Laylo Mahmud qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

E-mail: laylosuvonqulova9@gmail.com

ANNOTATSIYA

“Majolis un-nafois” asari Alisher Navoiyning adabiyotshunos olim sifatidagi faoliyatini ko‘rsatib beruvchi manba bo‘lsa-da, asarni o‘qish davomida shoirlarning hayoti va ijodidan tashqari o‘sha davrning siyosiy ahvoli, ijtimoiy muammolari, xalqning yashash sharoiti, madaniy hayoti haqida ham yetarlicha ma’lumotga ega bo‘lish mumkin.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, tazkira, o‘zbek adabiyoti, “Majolis un-nafois”, nasr, nazm.

Navoiy butun faoliyati va ijodiyoti insoniyatning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, obodonchilik ishlariga, ilm-fan, san’at va adabiyot taraqqiyotiga bag‘ishlanadi. U ulug‘ insonparvar, donishmand, davlat arbobi, o‘zbek adabiy tiliga asos solgan va o‘zbek adabiyotini yangi taraqqiyot pog‘onasiga ko‘targan buyuk so‘z san’atkori hisoblanadi. Darhaqiqat, Navoiyning ijodi, uning umri davomida xalq uchun qilgan xizmatlari tahsinga loyiq.

Xususan, uning umri davomida yaratilgan “Majolis un-nafois” asari ham shular jumlasidan. Asar 1491-yilda yozilgan bo‘lib, qo‘shimcha va yangiliklar kiritilgan holda 1497-1498-yillarda ikkinchi nusxasi yaratildi. Asarning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u o‘zbek adabiyotida ilk tazkirachilikka asos solgan asar hisoblanadi. Bundan tashqari, Navoiy bu asarda shoir va yozuvchilarning ijodini emas, ularning ijtimoiy ahvoli, kelib chiqishi, hayotidagi muhim voqealar haqida ham qimmatli ma’lumotlar yozib qoldirgan. “Tazkira” arabcha so‘z bo‘lib, “zikir”, ya’ni “eslatib o‘tish”, “yozib qo‘yish” ma’nosini anglatadi. U shoirlarning hayoti va ijodi haqida eng muhim ma’lumotlar, asarlaridan namunalari keltirilgan antologiya- majmuadir. Tazkira milliy va o‘zaro yaqin adabiyotlar tarixini yaratishda, muayyan davr adabiy muhitini o‘rganishda, alohida adabiy siymolar va asarlarni tadqiq etishda adabiyotshunoslikning benazir janri sifatida xizmat qiladi. Bu kabi asarlarning yaratilishi adabiyotga juda ham katta yordam beradi. Sababi adabiyot faqat badiiy asarlar bilan emas, ilmiy-tanqidiy asarlar bilan ham taraqqiy etadi. Shuning uchun ham o‘zbek adabiyotida “Majolis un-

nafois”dek mukammal tazkira zarur edi va bu ishni Alisher Navoiy maromiga yetkazib amalga oshirdi.

“Majolis un-nafois” tazkirasi o‘zbek adabiyotining rivoji uchun katta mayoq vazifasini o‘taganini aytib o‘tdik. Bundan tashqari, asar boshqa xalq adabiyotiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatgan. Masalan, “Majolis un-nafois” tazkirasi fors tiliga Faxri Hiraviy tomonidan “Latoyifnoma” sarlavhasi bilan Hirotida, Hakimshoh Muhammad Qazviniy esa uni Onado‘lida forscha o‘giranlar. Hazrat Alisher Navoiy tomonidan yaratilgan turkiy tazkirachilik maktabi XX asr boshlariga qadar nafaqat Turkiston yoki Markaziy Osiyoda, balki Eron, Hindiston, Afg‘oniston, Ozarbayjon hamda Turkiyada muvaffaqiyat bilan davom etgan. O‘tgan 500 yildan ortiqroq vaqt davomida yaratilgan tazkiralarda “Majolis un-nafois” ning izlarini ilg‘ash qiyin emas. Birgina Onado‘lida turkiy tilda 36 tazkira yaratilgan bo‘lib, bular, asosan, “Shoir tazkiralari”dir. Shundan 12 tazkirada Hazrat Navoiy shaxsi tilga olingan, uning ijodiga munosabat bildirgan. Mazkur tazkiradagi ma’lumotlarga ko‘ra, Usmonli shoirlaridan 70 dan ortig‘i Navoiyning she’riy asarlariga naziralar yozganlar, ulardan 30 dan ortig‘i ham bu an’anani izchil davom ettirgan. Ayni mana shu ijodiy vorislikni xamsanavislik doirasida, ulug‘ adib nasriy va tazkirachilikka oid asarlaridan ta’sirlanish jarayonida ham kuzatish mumkin.

Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” asarining ta’siri haqida professor Mustafo Eson shunday yozadi: “Hazrat Alisher Navoiy boshqa ko‘plab tazkiralarga namuna bo‘larlik asar yaratgani bilan ahamiyatlidir... Muhimi, tazkiralarning Onado‘lida paydo bo‘lishiga ta’siri, ya’ni bu tazkiralarga andozalik vazifasini bajarishidir. Yanada to‘g‘rirog‘i, Hirot maktabi tazkiralari sifatida nom olgan Jomiy, Davlatshoh va Navoiy hazratlarining asarlari keyinroq Usmonli o‘lkasida paydo bo‘lgan tazkirai shuaro janriga teran ta’sir etib, adabiy biografiya rivojini tezlashtiradi... Butun XVI asr tazkiralarda Navoiy an‘analari davom etdi.” Bundan bilish mumkinki, bu asar keying davrlarda boshqa tillarga tarjima qilingan va ko‘plab nusxalari chop etilgan. XVI asrning o‘zida “Majolis un-nafois” ning fors tiliga 3 marta tarjima qilinganligi Movarounnahr, Eron, Turkiyada tazkiraga zo‘r qiziqish bilan qaralganligidan dalolat beradi.

Xulosa, qilib aytishimiz mumkinki, Navoiy ijodi, jumladan, tazkirachilik sohasiga qo‘shgan hissasi bugungi kun adabiyotining keng ko‘lamli bo‘lishiga, boy namunalning ko‘payishiga hamda adabiyotimiz tarixining yo‘olib ketmasligiga sabab bo‘lib kelmoqda. Bunday durdona asarlarni asrab-avaylash, ularning yangi qirralarini kashf etish esa bizning qo‘limizda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Hamidulla Boltaboyev. Turkiy tazkiralarda Alisher Navoiy siymosi “Jahon adabiyoti” jurnali, 2013.2-son.
2. Alisher Navoiy: qomusiy lug‘at.-Toshkent. “Sharq”, 2016. II tom. 12-bet.
3. G‘aniyeva S. Alisher Navoiy. –Toshkent. O‘zbekiston”, 2015.99-bet.